

Romina Perni

È possibile un'educazione alla pubblicità? Una riflessione sul progresso in prospettiva kantiana¹

Sommario

L'articolo intende tenere insieme due temi della filosofia politica kantiana: la pubblicità del potere e l'educazione. La prima viene considerata da Kant il centro dell'accordo della politica con la morale in ambito giuridico ed è intesa come esercizio, da parte dei cittadini, di un controllo pubblico del potere, anche e soprattutto attraverso la libertà dell'uso pubblico della ragione. Per quanto riguarda il secondo tema, l'uomo è, per Kant, l'unica creatura che deve essere educata ed esso diventa così come l'educazione lo indirizza e lo forma. Nell'articolo ho tentato di avvicinare questo tema al concetto di malinconia, ipotizzando, come per la nozione di progresso e in parte seguendo la lettura arendtiana, che in Kant convivano due spinte: l'esigenza che l'educazione abbia un piano strutturato e giustificabile dal punto di vista razionale e la consapevolezza delle difficoltà del buon esito di un'opera che sta all'uomo, come essere libero, realizzare. A partire da queste considerazioni l'articolo si interroga su tre questioni che riguardano: - la possibilità di concepire un'educazione alla pubblicità, intesa come educazione pubblica al senso del diritto volta alla creazione di una cittadinanza consapevole; - il ruolo che questa può rivestire nel progresso giuridico del genere umano; - il grado di coinvolgimento attivo del singolo individuo in tale percorso.

Abstract

The article aims to relate two themes of Kantian political philosophy: publicity of power and education. The first is considered by Kant the centre of the accordance of politics with morals from a juridical point of view. It consists in a public control of power made by citizens, also and above all through the freedom of public use of reason. Regarding the second theme, for Kant man is the only creature that must be educated and he becomes as education makes him. In the article I tried to bring this theme closer to the concept of melancholy, conjecturing, as for the notion of progress and partly following the Arendtian interpretation, that two tendencies coexist in Kant: the need for a structured and organized education, that is possible to justify from a rational point of view, and the awareness of the difficulties of this action, that is up to "free" men to realize. Starting from these considerations, the article reflects on three issues: - the possibility of an "education to publicity", that is to say a public education to a sense of right for the creation of a conscious citizenship; - the role this kind of education can play in the juridical progress of humankind; - the degree of active involvement of the individual in this process.

In *Der Streit der Fakultäten* (1798), alla domanda «Quale profitto frutterà al genere umano il progresso verso il meglio?», Kant risponde: «Quali che siano i moventi che la determinano, non sarà una quantità sempre crescente di moralità nell'intenzione, bensì il crescere degli effetti della loro legalità in azioni conformi al dovere [...]»².

Il progresso, quindi, coincide con un percorso dal peggio al meglio in campo giuridico³; per un

1 Nell'articolo ho usato le traduzioni italiane dei testi kantiani, nelle diverse versioni indicate in bibliografia. Alcuni punti o termini particolarmente significativi sono stati riportati in lingua originale.

2 I. Kant, *Der Streit der Fakultäten*, in Kant 2011, 91, 260 (d'ora in poi cit. come *SF*). Nelle citazioni riporto prima le pagine dall'originale tedesco, poi dalla traduzione italiana utilizzata.

3 Cfr. *ivi*, 91-92, 261.

miglioramento, invece, dal punto di vista del «fondamento morale»⁴ servirebbe quella che Kant definisce «una nuova creazione (un influsso soprannaturale)»⁵. Anche in *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* (1793), nel caso dell'uomo che agisce per dovere senza alcun altro movente che il dovere stesso, quando cioè è dotato di virtù, Kant scrive: «tutto questo non può essere prodotto mediante una *riforma* progressiva, fin tanto che rimane impura la base delle massime; ma bisogna ottenerlo mediante una *rivoluzione* nell'intenzione dell'uomo [...]»⁶. Se un cambiamento nei costumi è possibile e la virtù è intesa in questo senso come la risoluzione di compiere il proprio dovere che diventa consuetudine⁷, un cambiamento del “cuore” implica una «specie di rinascita», quasi «una nuova creazione»⁸.

A partire da queste considerazioni, intendo interrogarmi sul ruolo che può giocare l'educazione nel progresso giuridico, tralasciando l'ambito dell'etica, che necessiterebbe di una trattazione autonoma, e ipotizzando a questo scopo la possibilità di rintracciare un'educazione alla pubblicità nella prospettiva kantiana.

È l'appendice di *Zum ewigen Frieden* ad essere dedicata all'approfondimento, dal punto di vista giuridico, della pubblicità, quale centro dell'accordo della politica, intesa come dottrina pratica del diritto, con la morale, anche questa intesa come dottrina del diritto, ma teoretica. Le due formule trascendentali del diritto pubblico stabiliscono negativamente e positivamente la linea di demarcazione del giusto e dell'ingiusto: «Tutte le azioni riferite al diritto di altri uomini, la cui massima non sia compatibile con la pubblicità, sono ingiuste»⁹; la seconda, positiva: «Tutte le massime che hanno bisogno della pubblicità (per non fallire il loro scopo) si accordano congiuntamente con il diritto e con la politica»¹⁰.

La riflessione kantiana sulla possibilità del controllo pubblico del potere, già presente in *Über den Gemeinspruch* (1793) e in *Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung?* (1784), si completa qui con il suo tassello finale. Tale controllo è, infatti, garantito strutturalmente nella forma di governo repubblicana, ma è già realizzabile, ad un livello minimo, in un contesto istituzionale che consenta la libertà della penna - «nei limiti del rispetto e dell'amore per la costituzione in cui si vive, mantenuta tramite il modo di pensare liberale dei sudditi, che ispira quella stessa ancora di più [...]»¹¹ - e dell'uso pubblico della ragione, «l'uso che uno ne fa, in quanto studioso [*als Gelehrter*], davanti all'intero pubblico dei lettori [*dem ganzen Publikum der Leserwelt*]»¹².

Riflettere sulla possibilità e sull'efficacia di un'educazione alla pubblicità dal punto di vista giuridico significa, da un lato, tentare di definire questo tipo di pratica educativa; dall'altro, interrogarsi sul grado di coinvolgimento del singolo in questo percorso. Come si vedrà, è quest'ultimo il punto più problematico della riflessione kantiana sull'educazione, quello in cui è possibile rintracciare la coesistenza di due aspetti potenzialmente in contrapposizione: quello dell'educazione è concepito come un dovere, che spetta all'uomo di compiere; ma, allo stesso tempo, si tratta, secondo Kant, di un compito altamente problematico e dall'esito incerto.

1. Il movimento dell'intero e le disposizioni dei singoli

Kant ripete in più punti delle sue opere che dallo sforzo del singolo, sia in sede giuridica, sia in sede etica, non ci si deve aspettare granché. La repubblica è l'unica costituzione «a essere

4 *Ivi*, 92, 261.

5 *Ibidem*.

6 I. Kant, *Die Religion...*, in Kant 2007 (d'ora in poi citata come *Rel*), 50, 51-52.

7 È la virtù intesa nel suo carattere empirico (cfr. *ivi*, 47, 50).

8 Cfr. *ivi*, 49, 50-51.

9 I. Kant, *Zum Ewigen Frieden*, in Kant 2011 (d'ora in poi citata come *ZeF*), 381, 189.

10 *Ivi*, 386, 193.

11 I. Kant, *Über den Gemeinspruch...*, in Kant 2011, 304, 116 (d'ora in poi cit. come *UG*).

12 Distinto dall'uso privato, «che a un uomo è lecito esercitare in un certo *ufficio* o *funzione civile* a lui affidata» (I. Kant, *Beantwortung der Frage...*, in Kant 2011, 37, 55; d'ora in poi cit. come *BF*). Cfr. sul tema della pubblicità del potere in Kant, tra gli altri, Tomba 2003; Pievatolo 1999; Belliti 1994; Laursen 1986; O'Neill 1986.

perfettamente adeguata all'idea del diritto degli esseri umani»¹³, ma è molto difficile da istituire e da mantenere. Molti affermano, secondo Kant, che sia più consona ad uno stato di angeli che non agli uomini, costantemente guidati nelle loro azioni dalle loro «inclinazioni egoistiche»¹⁴. In realtà è possibile che essa si realizzi anche in un popolo di diavoli, purché siano dotati di intelletto. Per Kant il meccanismo della natura (di cui tratterò in maniera specifica più avanti) spinge, infatti, verso questa direzione.

Spostandoci in sede etica, il conseguimento della virtù è considerato uno sforzo senza fine per l'uomo, che deve lottare contro gli ostacoli della natura (impulsi, istinti, egoismo, asocialità, ecc.) per seguire la via che lo realizzi – e lo elevi – moralmente.

Eppure, se prendiamo ad esempio lo scritto sull'Illuminismo, Kant prevede e incoraggia il lavoro che l'uomo può fare su di sé per uscire dallo stato di minorità: «*Colpevole* è questa minorità, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro»¹⁵. Ma il percorso di coloro che vogliono diventare “maggioresni” è lastricato di difficoltà, soprattutto perché l'essere guidati da altri può essere considerata una situazione “comoda”. Oppure, scrive ancora Kant, c'è chi arriva al punto di «amare» questa condizione, se non si è mai avuto modo di sperimentare cosa veramente significhi usare la propria intelligenza. Per questo, pochi sono riusciti in questa impresa «lavorando sul proprio spirito»¹⁶.

Kant, da una parte, riserva all'uomo il più alto dei compiti, la lotta da compiere contro il principio del male che è dentro di lui; dall'altra, ammette che difficilmente dagli sforzi che compie come singolo si possa raggiungere un esito positivo.

Discorso ancora diverso è quello che Kant svolge quando, invece, parla degli uomini riuniti in un pubblico: «Che invece un pubblico [*Publikum*] si rischiarì da sé, è cosa più possibile; e anzi è quasi inevitabile, purché gli si lasci la libertà»¹⁷. È utile richiamare, a questo punto, due passaggi dei testi kantiani.

Nell'*Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* (1784) Kant afferma che nell'essere umano, «unica creatura razionale sulla terra», le disposizioni naturali che riguardano l'uso della ragione, che quindi lo qualificano in maniera propria come uomo, si sviluppano pienamente «solo nel genere, ma non nell'individuo». Ciascun uomo dovrebbe vivere una vita troppo lunga per riuscire, attraverso «esperimenti, esercizio e insegnamento», a imparare a sviluppare completamente tutte le sue disposizioni naturali, che dovrebbe comunque essere la «meta delle sue aspirazioni». Se la natura ha “concesso” all'uomo una vita così breve, forse lo ha fatto perché quello sviluppo avesse bisogno «di una serie forse indeterminabile di generazioni»¹⁸.

La destinazione del genere umano, il grado “massimo” di crescita delle potenzialità umane, è principio regolativo e tendenza naturale. Quindi, pur nella consapevolezza dei limiti legati alle spinte dei singoli, gli uomini devono operare come se esso fosse immediatamente possibile. La specie è una «massa di persone» che coesistono le une accanto alle altre e che tendono a farlo pacificamente. Al tempo stesso, però, esse non possono fare a meno di confliggere; ciò non incrina la validità del principio regolativo in base al quale esse debbono unirsi in vista della realizzazione di una «società civile universale (*cosmopolitismus*)»¹⁹, considerata come principio regolativo.

1.1 Libertà dell'uomo e progresso

Nella quinta tesi dell'*Idee* Kant scrive che il problema più grande che la natura ha consegnato al

13 ZF, 366, 174

14 ZF, 366, 175.

15 BF, 35, 53.

16 *Ivi*, 36, 54.

17 *Ibidem*.

18 I. Kant, *Idee zu einer allgemeinen...*, in Kant 2011, 18-19, 28-29 (d'ora in poi cit. come *Idee*).

19 I. Kant, *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht* (1798), in Kant 2006, 331,754-755 (d'ora in poi cit. come *Ant*).

genere umano e che questo è chiamato a risolvere, «è il conseguimento di una società civile che amministri universalmente il diritto»²⁰. Le difficoltà, seguendo Kant e integrando l'*Idee* con altri testi, derivano innanzitutto dal fatto che l'essere umano è un animale che «ha bisogno di un signore» poiché è incline naturalmente a sovvertire quella legge che in realtà egli stesso, in quanto creatura razionale libera, deve volere. «Questo signore, però, è ugualmente un animale che ha bisogno di un signore»: sia che lo si individui in un singolo, sia che lo si consideri un'associazione di molte persone, è irrealistico pensare di procurarsi «un capo della giustizia pubblica che sia egli stesso giusto»²¹. Si tratta di un circolo vizioso difficilmente risolvibile.

Inoltre, l'uomo ha una naturale tendenza al male: nonostante sia consapevole della legge morale, può comunque allontanarsi da essa. Non si tratta tanto di malvagità, quanto di una «*perversità* del cuore che, per via delle conseguenze, viene detto pure *cattivo cuore*. Il quale può coesistere con una volontà generalmente buona e deriva dalla fragilità della natura umana»²². Il male è radicale «perché corrompe il fondamento di tutte le massime e, contemporaneamente, come tendenza naturale, non può essere distrutto mediante le forze umane [...]»²³. Ma questa tendenza convive con l'altrettanto naturale disposizione al bene, che va coltivata e allenata. Da qui la metafora del «legno storto», dal quale non si può costruire nulla che sia del tutto diritto²⁴.

Nell'uomo convivono, quindi, disposizioni e tendenze contrapposte. Proprio per questa sua costituzione complessa, il progresso, giuridico ed etico, non è causalmente determinato per Kant. Vi sarà sempre la possibilità, fisiologica perché connaturata all'essere libero dell'uomo, di un *punctum flexus contrarii* che trasformi il progresso in regresso²⁵.

Nella consapevolezza che l'esercizio della libertà potrebbe condurre l'uomo anche fuori dal percorso stabilito dalla ragione, Kant fornisce una «rassicurazione». La natura, infatti, ci impone comunque di esistere nel mondo come se quell'esito (il culmine del progresso giuridico, che è, al tempo stesso, quel compito che nell'*Idee* sta all'uomo di realizzare) fosse sempre e immediatamente possibile²⁶.

Coesistono, in Kant, due modi di concepire la natura: - un insieme regolato da leggi meccaniche; - un altro senso che è possibile identificare con *Vorsehung*, provvidenza. La «grande artefice» natura, secondo quanto scrive Kant in *Zum ewigen Frieden*, è quella che fa emergere la concordia attraverso la discordia degli esseri umani, ed è destino «come necessitazione di una causa a noi sconosciuta secondo le sue leggi d'efficacia»; è, invece, provvidenza «in considerazione della sua finalità nel corso del mondo, come profonda sapienza di una causa superiore, diretta allo scopo finale [*Endzweck*] del genere umano e predeterminante questo corso del mondo»²⁷. Kant scrive di preferire, per intendere questo ultimo senso, il termine più «moderato» di natura, per non correre il rischio di sondare un terreno misterioso e imperscrutabile²⁸. Alcuni interpreti hanno parlato di un'«astuzia della natura» riguardo a quest'ordine razionale naturale in cui l'uomo è inserito e che lo spinge al meglio, anche contro la sua volontà²⁹.

In merito a questo la posizione kantiana dell'*Idee* sembra puntare maggiormente sulla predeterminazione del corso degli eventi naturali e storici, mettendo in secondo piano il contributo libero e propositivo dell'uomo. Successivamente Kant sembrerebbe, invece, aver tentato la conciliazione tra meccanicismo e finalismo, necessità e libertà, natura e morale nella *Kritik der Urteilskraft* (1790). L'uomo è, per Kant, un anello della catena dei fini naturali e, al tempo stesso,

20 *Idee*, 22, 31.

21 *Ivi*, 23, 32.

22 *Rel*, 37, 38-39

23 *Ivi*, 37, 38.

24 *Ivi*, 100, 107.

25 Cfr. *SF*, 83, 253. Nel cammino possiamo incontrare segni che ci confermano la tendenza morale del genere umano. Come l'entusiasmo dimostrato dagli spettatori nei confronti della Rivoluzione francese - cfr. *ivi*, 85 ss., 255 ss).

26 *Idee*, 23, 32.

27 *ZeF*, 361-362, 169-170

28 Cfr. *ivi*, 362, 171.

29 Cfr. Weil 1980, 123.

signore della natura, che viene considerata applicando il giudizio teleologico.

In generale, il giudizio è per Kant «la facoltà di pensare il particolare come contenuto nell'universale»³⁰. Il giudizio riflettente, che deve trovare l'universale a partire dal particolare, che è dato, ha bisogno di un principio che, però, non può ricavare dall'esperienza e che può darsi solamente esso stesso come legge³¹. Tale principio a priori è il concetto di finalità della natura: «In altri termini, la natura è rappresentata mediante questo concetto come se ci sia un intelletto che contenga il principio che dia unità al molteplice delle leggi empiriche di essa»³². Applicando il giudizio teleologico non attribuiamo una nuova causalità nella scienza della natura, solo pensiamo quest'ultima come sottoposta a una legge che la considera finalisticamente orientata³³.

L'uomo è lo scopo ultimo della natura intesa in questo senso³⁴, perché possiede la facoltà di porsi fini in generale, cioè la libertà. Agisce, perciò, nel mondo liberamente e consapevolmente. Questa è la *Cultur*, che «soltanto può essere lo scopo ultimo che la natura abbia ragione di porre relativamente alla specie umana [...]»³⁵. Come ho avuto modo di approfondire altrove, in realtà le due posizioni possono coesistere nel pensiero kantiano se intese come tentativi di approfondimento di un'unica riflessione che ha al centro l'uomo e i possibili limiti della sua azione libera nella natura³⁶.

1.2 Educazione e malinconia

Kant lega il termine *Cultur* al tema dell'educazione. Se la cultura dell'abilità è preparatoria perché «è senza dubbio la condizione soggettiva principale della capacità di promuovere dei fini in generale»³⁷, la cultura dell'educazione (o disciplina) è quella che promuove la volontà nella scelta dei fini. È negativa perché libera la volontà dal dominio dispotico degli appetiti³⁸.

L'uomo, per Kant, è la sola creatura che “deve” essere educata. Per capire il senso di questo dovere, in *Über Pädagogik* (1803) Kant utilizza il paragone con gli animali, che non hanno bisogno dell'educazione «ma, al massimo, di essere nutriti, riscaldati, guidati e di una particolare protezione». Ciò che trasforma l'animalità in umanità è la disciplina o il governo. A differenza degli animali, per i quali è una ragione esterna a provvedere a tutto, «l'uomo, invece, ha bisogno della sua propria ragione». Contemporaneamente ha, però, bisogno anche degli altri. Così la specie umana nella sua totalità «deve tirare fuori, gradualmente, dalle sue stesse strutture e con i propri sforzi le qualità specifiche dell'umanità»³⁹.

L'educazione generale dell'uomo deve passare per la disciplina, appunto la cultura (*Cultur*), il raffinamento dei comportamenti (civiltà) e la moralizzazione⁴⁰. In un altro passaggio della *Pedagogia* Kant formalizza questo percorso individuando diversi momenti o stadi del processo educativo:

- meccanico, che riguarda la formazione scolastica volta all'acquisizione di abilità;
- pragmatico, per acquisire accortezza e prudenza;
- morale, che ha come fine l'esercizio della moralità⁴¹. L'uomo può diventare se stesso in quanto

30 I. Kant, *Kritik der Urteilskraft*, Kant 2005, 179, 27 (d'ora in poi cit. come *KdU*).

31 Cfr. *ivi*, 179-180, 28.

32 *Ivi*, 180-181, 31.

33 *Ivi*, 361, 403.

34 Cfr. *ivi*, 431, 547-549.

35 Non, ad esempio, la felicità (cfr. *ivi*, 430-431, 545-547).

36 Cfr. Perni 2012, 134 ss.

37 *KdU*, 431-432, 549.

38 Cfr. *ibidem*.

39 I. Kant, *Über Pädagogik* (1803), in Kant 2009, 441, 101 (d'ora in poi cit. come *UP*).

40 Cfr. *ivi*, 449-450, 119. I tre scopi dell'educazione, secondo O. Höffe, sono da intendersi, per Kant, «non come alternativi, bensì complementari, costruiti gerarchicamente l'uno sull'altro, visto che mantengono esigenze normative crescenti» (Höffe 2018, p. 444).

41 *UP*, 455, 131.

uomo solo attraverso l'educazione e «non è niente se non ciò che l'educazione lo fa»⁴².

Malgrado questo dovere, l'educazione presenta limiti, risulta essere fragile, incerta, sempre passibile di errore. Innanzitutto, perché vi è l'incertezza dell'esito: a educare gli uomini sono, infatti, altri uomini, che a loro volta devono essere educati (ritorna un circolo vizioso)⁴³. Questo significa sia che gli uomini malamente educati saranno, a loro volta, cattivi educatori, sia che riguardo all'educazione si parla sempre e comunque di una realizzazione «parziale». Il fatto che l'uomo sia educato da altri uomini e non, ad esempio, da un «essere superiore» implica che non possiamo sapere a quale grado di sviluppo le sue potenzialità possono essere portate⁴⁴.

Non dobbiamo, però, mettere da parte l'idea di un'educazione «che sviluppa tutte le potenzialità dell'essere umano»⁴⁵. Se tutti mentissero, la verità sarebbe un capriccio? Se esistessero solo stati dispotici, l'idea di una repubblica governata secondo giustizia avrebbe meno valore? Chiedendosi questo, Kant ammette che lo stesso valga per la teoria dell'educazione: «Un'idea non deve essere subito considerata una chimera o ritenuta un bel sogno se per la sua attuazione si frappongono degli ostacoli»⁴⁶. L'educazione è per questo considerata un'arte da affinare nel corso di più generazioni ed è il problema «più grande e più difficile che possa essere dato all'uomo»⁴⁷.

Come per il progresso, anche riguardo all'educazione è possibile, allora, parlare di «malinconia», seguendo l'interpretazione di Hannah Arendt. Il progresso è «malinconico» perché l'uomo è consapevole dell'insufficienza della propria situazione rispetto a quella futura⁴⁸, ma anche, a mio avviso, perché ha costantemente presente lo spettro del *punctum flexus contrarii*⁴⁹. Allo stesso modo sentiamo un analogo sentimento nel momento in cui coltiviamo un progetto eccellente e nobile nei riguardi dell'educazione, siamo convinti di seguire la via tracciata dalla ragione realizzandolo, eppure non possiamo conoscerne fino in fondo gli esiti. Kant non ne parla esplicitamente nei termini di una regressione, ma una cattiva educazione – possibilità che dobbiamo concepire, anzi, che vediamo troppo spesso realizzarsi – rappresenta un arresto sul cammino che porta il genere umano al dispiegamento del suo fine. Questo non sminuisce la portata del nostro dovere di sviluppare quei «germi», quelle «potenzialità naturali» presenti nell'umanità⁵⁰. Da qui l'esigenza che l'arte dell'educazione si faccia «scienza», diventi uno studio «coordinato, ben connesso nelle sue parti». Altrimenti «una generazione potrebbe distruggere ciò che l'altra ha costruito»⁵¹.

2. L'educazione alla pubblicità

Kant, nelle sue considerazioni sull'educazione, oscilla, quindi, tra la convinzione che si tratti di un dovere per l'uomo e la considerazione realistica che, dato l'uomo com'è, si tratti di un'opera molto difficoltosa. Questo non implica l'abbandono del progetto educativo. Le potenzialità proprie dell'uomo devono essere sviluppate per il bene: esse non sono originariamente né buone né cattive, ciò che marca la differenza nella direzione in cui esse possono essere svolte è, appunto, l'educazione⁵².

Ciò che mi propongo ora è individuare, in un terreno così sdrucchiolevo, la possibilità di un'educazione alla pubblicità in senso giuridico. Non intendo qui indagare il fatto che il progresso

42 *Ivi*, 443, 105.

43 Cfr. anche *Ant*, 319, 748.

44 *UP*, 443, 105.

45 *Ivi*, 445, 109.

46 *Ibidem*.

47 *Ivi*, 446, 111.

48 Cfr. Arendt 2000, p. 19 ss.

49 Cfr. Perni 2012, 102-103.

50 *UP*, 445, 109.

51 *Ivi*, 447, 115.

52 Cfr. *ivi*, 446, 111.

che riguarda la moralità delle intenzioni, pure ammesso da Kant come ideale regolativo, si scontri con un altro fatto difficilmente aggirabile, e cioè che tale progresso richieda quella conversione del cuore che non può essere oggetto di insegnamento. Mi arresto prima, cioè a quel livello giuridico che può realizzarsi anche per “un popolo di diavoli”.

Possiamo parlare di educazione alla pubblicità in senso giuridico legandola al valore che l’educazione pubblica assume, secondo Kant, per la maturazione «del cittadino»⁵³ e, quindi, nell’ambito della formazione pragmatica, finalizzata ad acquisire l’accortezza e la prudenza: «La formazione alla prudenza lo [l’uomo] prepara ad essere cittadino e gli dà un valore sociale. L’uomo impara, inoltre, [...] a fruire della società per i suoi fini, adeguandosi ad essa»⁵⁴. Un ambito in cui, secondo Kant, dovrebbero investire coloro che detengono il potere, i quali sembrano essere, invece, maggiormente interessati alla guerra. D’altra parte, anch’essi sono stati educati da altri uomini, che potrebbero essere stati cattivi educatori (di nuovo il circolo vizioso). Lo stato dell’educazione domestica e scolastica, infatti, non è considerato buono⁵⁵ e questo si ripercuote anche sui governanti: «Una volta affidati a persone, la cui educazione non è stata migliore, come possono gli stati essere governati diversamente? Se, però, l’educazione venisse indirizzata in modo che le attitudini si sviluppavano bene e il carattere fosse formato secondo principi morali, le conseguenze di ciò salirebbero fino ai troni e i principi sarebbero educati perciò da persone idonee allo scopo»⁵⁶.

2.1 Formare “buoni” cittadini

Vi è sicuramente un’educazione che parte dal livello istituzionale: l’ordinamento repubblicano spinge ad essere buoni cittadini. Gli uomini devono essere costretti ad operare in un contesto pubblico giusto e questo dovrebbe avere una qualche influenza sui singoli e sull’intero, anche se Kant non specifica in maniera esplicita come questo possa avvenire. Sappiamo però, come abbiamo visto, che l’“astuzia della natura” (ragione) ci spinge verso questa soluzione. Gli uomini, guidati nelle azioni dalle inclinazioni egoistiche, insieme compongono un «popolo di diavoli», che potrebbe anche non porsi rettamente sulla via di ragione. Una buona organizzazione dello stato - «che è tuttavia nella facoltà degli esseri umani»⁵⁷ -, riesce, però, a contenere quelle inclinazioni e a indirizzarle in positivo. Così l’uomo, anche se non è moralmente buono, può essere un buon cittadino⁵⁸. Si tratta del «regno del diritto sulla terra», che chiede agli uomini un’obbedienza che può anche non prevedere l’adesione interiore alla legge e che, come ha scritto Marini, «sarà in grado di esercitare la coazione verso i recalcitranti»⁵⁹.

A livello educativo si può sicuramente trovare un collegamento con quanto Kant scrive sul rispetto delle leggi che si deve insegnare a bambini e ragazzi. Questi devono obbedire, ma esistono due modi di ottenere l’obbedienza: attraverso la costrizione («assoluta»), oppure attraverso la fiducia («volontaria»). La seconda è quella che qualifica propriamente l’uomo in quanto tale, perché in questo caso all’educatore è riconosciuta una volontà «buona e ragionevole». Ma anche l’obbedienza ottenuta per costrizione è necessaria, «dato che essa prepara il ragazzo al rispetto di quelle leggi che egli, in futuro, come cittadino dovrà rispettare anche se non gli piaceranno»⁶⁰.

Kant considera il problema del rapporto tra sottomissione all’autorità e facoltà di usare la propria libertà uno dei più grandi per l’educazione, che ha come scopo proprio di guidare gli allievi ad usare bene la libertà: «Senza questa guida non vi sarebbe altro che il puro meccanismo»⁶¹. Fin da piccolo

53 Ivi, 453, 127.

54 Ivi, 455, 133.

55 I. Kant, *Eine Vorlesung über Ethik*, 288 (d’ora in poi citata come VE).

56 Cfr. *ibidem*.

57 ZF, 366, 175.

58 Cfr. *ibidem*.

59 Marini 2007, 235.

60 UP, 481-482, 181. Per il nesso tra fine ultimo dell’educazione, coazione e libertà cfr. Caputo 2011, p. 125 ss.

61 UP, 453, 129.

il bambino deve sperimentare sia la piena libertà (anche semplicemente perché lasciato libero di muoversi), sia, al tempo stesso, la presenza degli altri. È necessario, inoltre, che impari che la coercizione alla quale viene sottoposto è finalizzata a raggiungere l'autonomia⁶².

In *Der Streit der Fakultäten*, Kant dà a intendere che poche speranze sono riposte nel fatto che a partire dalla formazione dei giovani possa compiersi un progresso morale⁶³. L'educazione alla buona cittadinanza, che non coincide esattamente con la più difficoltosa educazione degli stessi «al bene», ha invece una maggiore speranza di venire realizzata. Si configurerebbe come un'educazione al senso del pubblico legato alle formule trascendentali del diritto che intendono garantire la giustizia sul piano istituzionale.

2.2 Il catechismo del diritto

Kant delinea i contorni di un'educazione pubblica che dovrebbe essere retta e diretta dallo stato. Nella *Pedagogia* scrive che questa è, in generale, più vantaggiosa di quella privata, non solo per l'acquisizione delle abilità, ma anche per la formazione del carattere del cittadino, «dato che nella scuola pubblica si impara a misurare le proprie forze e si imparano i propri limiti mediante il riconoscimento del diritto degli altri. Nessuno vi gode alcun privilegio, dato che ovunque vi sono resistenze e difficoltà che fanno sì che ciascuno si distingua solo grazie ai propri meriti»⁶⁴.

In realtà, il discorso sull'importanza e sulla centralità dell'educazione pubblica non sembra essere così lineare e esente da contraddizioni. Kant scrive in un passaggio precedente che questa riguarda la sola *Information*⁶⁵, una delle parti di cui è costituita «die physische Erziehung», l'educazione fisica, che si interessa del corpo e dell'anima, mentre l'educazione morale dovrebbe essere propria dell'ambito privato⁶⁶. Ritengo che, per Kant, l'educazione pubblica, legata alla sola *Information*, riguardi la cultura fisica dello spirito di tipo scolastico⁶⁷. Non siamo perciò né nell'ambito della moralizzazione né in quello della formazione di una «cultura pratica pragmatica»⁶⁸. L'educazione pubblica, seguendo questo primo filo, non dovrebbe perciò interessare in alcun modo l'acquisizione di abilità [*Geschicklichkeit*], prudenza [*Weltklugheit*] e moralità [*Sittlichkeit*]⁶⁹.

Ma Kant aggiunge: «Un'educazione pubblica completa riunisce l'istruzione e la formazione morale con lo scopo di promuovere una buona educazione del cittadino»⁷⁰. Segue poco più avanti la dichiarazione già citata sulla superiorità dell'educazione pubblica su quella privata.

Questo diverso modo di concepire l'ambito educativo pubblico è determinato, innanzitutto, da un problema terminologico. Con educazione privata qui Kant non intende quella familiare o domestica, ma quella basata su iniziative di privati: «Noi dobbiamo aspettarci il bene dal sovrano solo se la sua educazione sia stata eccellente. Ne consegue, dunque, che il bene dipende principalmente da iniziative dei privati, come sostenevano Basedow⁷¹ e altri, piuttosto che dall'intervento dei sovrani, dato che l'esperienza ci insegna che i sovrani non hanno come fine il bene universale ma solo quello del loro Stato per raggiungere il loro scopo»⁷². Anche aderendo ad un'interpretazione del testo kantiano più limitativa nei confronti dell'educazione pubblica,

62 Cfr. *ibidem*.

63 *SF*, 92, 261.

64 *UP*, 454, 131.

65 *Ivi*, 452, 125.

66 *Ibidem*.

67 Cfr. *ivi*, 469-470, 159

68 Cfr. *ibidem*.

69 Cfr. *ivi*, 486, 189. È nell'ambito dell'educazione pratica che Kant scrive dell'importanza del rispetto per il diritto degli uomini e del catechismo dei diritti.

70 *Ivi*, 452, 125.

71 Sul rapporto tra Basedow e Kant cfr. M. LaVaque-Manty 2012; sullo stesso rapporto, ma indagato soprattutto in chiave «cosmopolitica» cfr. Cavallar 2014. Sulla pedagogia di Kant in generale cfr. Hufnagel 1988.

72 *UP*, 448-449, 117.

l'educazione privata sarebbe comunque quella retta e gestita da privati competenti e illustri, che non è detto che non possa o debba essere sostenuta anche a livello politico.

Quando Kant si riferisce all'educazione pubblica ha in mente quella che dipende direttamente dallo stato. In questo caso l'argomentazione è analoga a quella dell'*Idee*, per cui gli stati sembrano essere più interessati a intraprendere azioni di guerra, rallentando così la «formazione interiore della mentalità dei cittadini»⁷³, oppure quella condotta in *Der Streit* per cui «lo stato [...] non ha a disposizione un soldo per pagare docenti capaci e che si dedichino con piacere al loro lavoro (come dice Büsching), perché usa tutto quello che ha per la guerra»⁷⁴. Anche nelle *Lezioni di etica* Kant espone lo stesso punto di vista realistico: «Finora, però, mai nessun principe ha contribuito in qualcosa alla perfezione del genere umano, alla sua intima felicità, al suo valore, badando ciascuno di essi, come suo compito fondamentale, al benessere del proprio stato». Se la loro educazione divenisse più adeguata, sicuramente questo avrebbe un'influenza significativa: «Una volta piantati, i semi maturerebbero; una volta diffusasi universalmente, quella disposizione si manterrebbe, sostenuta dall'opinione di tutti. Tuttavia non soltanto il monarca, ma tutti i membri dello stato devono essere educati in tal modo; allora soltanto lo stato avrà la saldezza richiesta»⁷⁵. D'altra parte, questa è un'opera che richiede del tempo e quindi un investimento a lungo termine, in cui una generazione apporta anche solo un minimo miglioramento rispetto alla precedente. Questa certezza è ciò che consente a Kant di dire che prima o poi anche i governanti si renderanno conto del fatto che le guerre sono inutili, dispendiose, con più svantaggi che vantaggi e predisporranno tutto «per un grande corpo statale futuro, del quale il passato non ha mostrato nessun esempio»⁷⁶.

Lo scetticismo che in parte Kant ha sui buoni esiti di un'educazione pubblica dipende, quindi, dal fatto che gli stati non sembrano essere interessati a curare questo aspetto. Ma ciò non significa che non dobbiamo considerarla come l'ideale a cui guardare nel momento in cui riflettiamo su un progetto educativo che abbia una base razionale.

L'educazione pubblica si materializza anche e soprattutto nell'istruzione dei cittadini circa i doveri e i diritti che essi hanno verso lo stato al quale appartengono, in modo da ottenere il «rischiamento del popolo»⁷⁷. L'educazione morale dei fanciulli dovrebbe avere questo passaggio come pilastro sul quale sorreggersi. Si tratta della «venerazione» e del «rispetto» per «il Diritto degli uomini»⁷⁸, che devono essere insegnati ai bambini molto presto. In questa direzione va l'idea del «Catechismo dei diritti. Esso dovrebbe contenere casi popolari, propri della vita comune e grazie ai quali sempre sorge spontanea la domanda se sia giusto o no un certo comportamento»⁷⁹. Bisogna fare in modo che il fanciullo, al quale viene teoricamente insegnato il rispetto del diritto, lo metta in pratica non accettando in alcun modo comportamenti che siano contrari al «Diritto dell'umanità»⁸⁰: «Se già esistesse un libro siffatto, allora si potrebbe, molto vantaggiosamente, dedicargli un'ora di tempo per insegnare ai bambini a conoscere ed a prendere a cuore il Diritto degli uomini, che è la pupilla di Dio in terra»⁸¹.

Si tratta, come ha scritto Pinzani, dello sviluppo di una virtù che è un generico «senso del diritto»⁸² e di cui debbono farsi portatori, secondo Kant, «i docenti di diritto liberi, cioè i filosofi», considerati però attualmente uno «scandalo per lo stato» e screditati «come illuministi - come gente

73 *Idee*, 26, 35.

74 *SF*, 83, 253.

75 *VE*, 288.

76 *Ivi*, 28, 37.

77 *SF*, 89, 259.

78 *UP*, 489, 197.

79 *Ivi*, 490, 199. Uno degli esempi che Kant riporta è quello della bugia a fin di bene.

80 *Ivi*, 489, 197.

81 *Ivi*, 490, 199.

82 Pinzani 2006, 305. C'è anche chi, come Caranti, parla di «senso del vivere civile» per riferirsi allo stesso contenuto: «La repubblica [...] è un sistema in cui politici e cittadini hanno 'mandato a memoria' il senso del vivere civile e sono evoluti a sufficienza da formare opinioni e preferenze non guardando solo al proprio interesse, ma anche al bene comune» (Caranti 2017, 82).

pericolosa per lo stato»⁸³. Il contenuto di ciò di cui i filosofi si dovrebbero occupare sono semplicemente i diritti naturali, che discendono dalla «comune intelligenza umana»: malgrado non parlino direttamente al popolo, bensì allo stato, scongiurano quest'ultimo «di prendere a cuore il suo [del popolo] bisogno di diritto; cosa che non può accadere attraverso nessun'altra via se non la pubblicità quando un intero popolo voglia avanzare le proprie rimostranze (*gravamen*)»⁸⁴. La pubblicità viene, tuttavia, considerata necessaria e questo consente ai filosofi di raggiungere comunque il popolo, che non è il destinatario diretto delle loro riflessioni⁸⁵.

Conclusioni

In conclusione, con educazione alla pubblicità in campo giuridico si può indicare il compito dei filosofi di instillare nel popolo il senso del diritto, opera che dovrebbe essere inserita in un preciso piano di educazione pubblica, che fornisca le basi di una cittadinanza “buona” e consapevole.

Intendo chiudere questo articolo con due considerazioni che sono, invece, aperte. Tirano le somme, ma tracciano, enunciandoli brevemente, possibili percorsi che da qui possono dipanarsi.

1) Il primo riguarda il ruolo dell'educazione alla pubblicità per la realizzazione della repubblica. Se l'educazione alla pubblicità, nelle forme che abbiamo cercato di rintracciare in Kant, ha un senso, allora è possibile immaginare un movimento di emancipazione dal basso sollecitato dall'educazione pubblica. Altamente problematico perché, come abbiamo visto, dall'uomo non ci si può aspettare granché. Ma si tratta, comunque, di un'ipotesi che è possibile concepire e sulla base della quale è possibile e doveroso lavorare.

2) La seconda considerazione affronta il tema del rapporto tra questo tipo di educazione e il processo di formazione alla virtù. L'ideale regolativo proposto da Kant rimane il perfezionamento morale, che contempla l'aspetto giuridico e quello etico, così come indicato all'inizio di questo articolo evidenziando le difficoltà legate alla «conversione del cuore». Per Kant è sicuramente possibile la condizione minima di una repubblica che governa un popolo di diavoli, lo abbiamo visto. Si tratta di un livello necessario, ma che è possibile e auspicabile superare per conseguire anche il perfezionamento etico. All'opposto, possiamo concepire la possibilità di un soggetto che si comporti in maniera virtuosa in un contesto istituzionale ingiusto, ma la sua azione non avrebbe alcuna garanzia di essere inserita in una forma stabile e “giusta” delle relazioni tra soggetti⁸⁶. Il rapporto tra educazione alla pubblicità e formazione della virtù sta allora nel fatto che, per Kant, solo nell'ambito di istituzioni statali che garantiscano al cittadino di cercare il proprio benessere nei modi che ognuno ritiene più giusti senza che ciò possa essere d'intralcio agli altri (anche se questo non significa che lo stato debba guidare dall'alto il processo⁸⁷), possono crearsi le premesse per un percorso di moralizzazione dell'intero: «Perciò la restrizione personale nel fare e nell'omettere sarà sempre più attenuata, si aggiungerà la libertà universale di religione e così scaturisce gradualmente, tra follia e capricci, il *rischiaramento* [*Aufklärung*], come un gran bene che il genere umano deve trarre perfino dagli egoistici intenti espansionistici dei suoi dominatori, purché questi comprendano il loro proprio tornaconto»⁸⁸.

83 *SF*, 89, 259.

84 *Ivi*, 89, 259.

85 Pievatolo parla, in questo caso, di un argomento kantiano «obliquo», che diventa ancora più evidente nel momento in cui Kant applica la sua tesi alla costituzione inglese. La pubblicità serve, infatti, «a permettere a chi è in posizione di esprimere un punto di vista indipendente di sottoporre il potere e la sua propaganda a pubblica discussione. Questa è, e rimane, la sostanza delle forme del diritto» (M. C. Pievatolo, “Annotazione della curatrice” a *SF*, 272, https://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ar01s15.xhtml#filostato).

86 Cfr. Ponchio 2011, 149 ss.

87 Cfr. su questo Pinzani 2006, 293 ss. Salvucci e Chiodi hanno parlato, rispetto a questo punto, di primato della politica (cfr. Salvucci 1975, 496 ss.) o di una risoluzione del problema politico preliminare al «raggiungimento di qualsiasi altro fine» (Chiodi 1967, 282).

88 Cfr. *Idee*, 29, 36-37.

Bibliografia

Opere kantiane citate:

- *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung* (1784a), in *Gesammelte Schriften*, Akademieausgabe, B. VIII, a cura di Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Reimer Verlag-W. de Gruyter, Berlin 1902, pp. 33-42, <https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/aa08/Inhalt8.html> (d'ora in avanti cit. come AA); tr. it. di F. Di Donato, *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?*, in I. Kant, *Sette scritti politici liberi*, a cura di M. C. Pievatolo, Firenze University Press, Firenze 2011, pp. 53-59, https://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/index.xhtml.
- *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* (1784b), AA – B. VIII, pp. 15-31; tr. it. di M. C. Pievatolo, *Idea per una storia universale in un intento cosmopolitico*, in I. Kant, *Sette...*, cit., pp. 27-39.
- *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis* (1793), in AA – B. VIII, pp. 273-313; tr. it. di M. C. Pievatolo, *Sul detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»*, in I. Kant, *Sette...*, cit., pp. 91-124.
- *Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt. Der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen. Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei* (1798), AA - B.VII, pp. 33-42; tr. it. di F. Di Donato, *Il conflitto delle facoltà. Seconda parte. Il conflitto della facoltà filosofica con quella giuridica. Riproposizione della questione: se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, in I. Kant, *Sette...*, cit., pp. 249-263.
- *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* (1793), AA - B. VI, pp. 1-202; tr. it. di M.M. Olivetti, *La religione entro i limiti della sola ragione*, Laterza, Roma – Bari 2007.
- *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht* (1798), in AA - B. VII, pp. 117-333; tr. it. di G. M. Chiodi, *Antropologia dal punto di vista pragmatico*, in *Critica della ragion pratica e altri scritti morali*, UTET, Torino 2006, pp. 535-756.
- *Kritik der Urteilskraft* (1790), AA, B. V: 165-485; tr. it. di A. Gargiulo, *Critica del Giudizio*, Laterza, Roma-Bari 2005³.
- *Eine Vorlesung über Ethik*, hrgs. von G. Gerhardt, Frankfurt am Main: Ficher 1991; tr. it. di A. Guerra, *Lezioni di etica*, Laterza, Roma-Bari 1984.
- *Über Pädagogik* (1803), AA - B. IX, pp. 439-499; trad. it. di L. Bellatalla, G. Genovesi, *La Pedagogia*, Anicia, Roma 2009.

Altre opere:

- Arendt H. (2000), *Lectures on Kant's Political Philosophy* (1982), tr. it. di P. P. Portinaro, *Teoria del giudizio politico*, Il Melangolo, Genova.
- Belliti D. (1994), *Il rapporto pubblico/segreto nella filosofia di Kant*, in “Filosofia politica”, 3, pp. 395-406.
- Caputo F. (2011), *Fondazione etica e pedagogia. Il contributo di Kant*, in “Topologik”, Sez. Studi Pedagogici, n. 9, pp. 103-129.
- Caranti L. (2017), *Kant e la filosofia politica*, in C. La Rocca (a cura di), *Imparare a filosofare. Kant e la filosofia oggi*, ETS, Pisa 2017, pp. 73-92.
- Cavallar G. (2014), *Sources of Kant's Cosmopolitanism: Basedow, Rousseau and Cosmopolitan Education*, in “Studies in Philosophy and Education”, XXXIII, 4, pp. 369-389.
- Chiodi P. (1967) *La filosofia kantiana della storia*, in «Rivista di filosofia», LVIII, pp. 263-287.
- Gonnelli F. (1996), *La filosofia politica di Kant*, Laterza, Roma - Bari.
- Guerra A. (2005¹⁵, 1980), *Introduzione a Kant*, Laterza, Roma-Bari.
- Höffe O. (2018), *Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit* (2012), tr.it. di G. Panno con la collaborazione di D. Giulianelli, *Kant. Morale, storia, politica, religione*, Morcelliana, Brescia.

- (2001), *“Königliche Völker”*: Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Hufnagel E. (1988), *Kants pädagogische Theorie*, in “Kant Studien”, 79, pp. 43-56.
- Laursen J. C. (1986), *The Subversive Kant: The Vocabulary of "Public" and "Publicity"*, in “Political Theory”, Vol. 14, No. 4 (Nov.), pp. 584-603.
- LaVaque-Manty M. (2012), *Kant on Education*, in E. Ellis (ed. by), *Kant's Political Theory: Interpretations and Applications*, Pennsylvania State University Press.
- Marini G. (2007), *La filosofia cosmopolitica di Kant*, a cura di N. De Federicis – M. C. Pievatolo, Laterza, Roma - Bari.
- Mattucci N. (2006), *L'universale plurale. Sul pensiero politico di Immanuel Kant*, Giappichelli, Torino.
- Moneti M. – Pinzani A. (2004), *Diritto, politica e moralità in Kant*, Paravia Bruno Mondadori, Milano.
- O'Neill, O. (1986), *The Public Use of Reason*, in “Political Theory”, Vol. 14, No. 4 (Nov.), pp. 523-551.
- Perni R. (2012), *Diritto, storia e pace perpetua. Un'analisi del cosmopolitismo kantiano*, ETS, Pisa.
- Pievatolo M. C. (1999), *L'uguaglianza degli invisibili. A ripartire da Kant*, Carocci, Roma.
- Pinzani A. (2006), *Ghirlande di fiori e catene di ferro. Istituzioni e virtù politiche in Machiavelli, Hobbes, Rousseau e Kant*, Le Lettere, Firenze.
- Ponchio A. (2011), *Etica e diritto in Kant. Un'interpretazione comprensiva della morale kantiana*, ETS, Pisa.
- Salvucci P. (1975²), *L'uomo di Kant* (1963), Argalia, Urbino.
- Tomba M. (2003), *Pubblicità e terzo forum in Kant*, in “Il pensiero politico”, Vol. 34, n. 3, pp. 411-34, anche consultabile in “Bollettino telematico di filosofia politica”, link: <https://bfp.sp.unipi.it/art/maxtomba.htm>.
- Weil E. (1980), *Problemi kantiani*, trad. it. di P. Salvucci, Ed. quattro venti, Urbino.